

ИНТЕНСИВ БОҒЛАРДАГИ ОЧИЛИБ ҚОЛГАН ДАРАХТ ИЛДИЗЛАРИНИ КЎМАДИГАН ИШ ОРГАНИНИНГ ҲАРАКАТ ЙЎНАЛИШИГА НИСБАТАН ЎРНАТИЛИШ БУРЧАГИНИ АСОСЛАШ

т.ф.д., профессор, **Имомкулов Қутбиддин Боқижонович**
Қишлоқ хўжалигини механизациялаш илмий-тадқиқот институти,
таянч доктаронт, **Нишанбоев Низомжон Неъмат ўғли**
Қишлоқ хўжалигини механизациялаш илмий-тадқиқот институти.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8065806>

Qabul qilindi: 21.06.2023

Crossref DOI: 10.24412/cl-37059-2023-06-93-98

УЎТ: 634.1-13

Аннотация: Мақолада интенсив боғда очилиб қолган дарахт илдизларини кўмадиган машина иш органининг ҳаракат йўналишига нисбатан ўрнатилиш бурчаги асосланган.

Калит сўзлар: интенсив боғ, дарахт, тупроқ уюми, синов, энергетик кўрсаткичлар, ишчи орган, кўш диски кўмгич, технологик иш жараёни.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА УСТАНОВКИ РАБОЧЕГО ОРГАНА ДЛЯ ЗАГЛУБЛЕНИЯ ОТКРЫТЫХ КОРНЕЙ ДЕРЕВЬЕВ В ИНТЕНСИВНЫХ САДАХ

Аннотация: В основу статьи положен угол установки рабочего органа машины, прокладывающей корни деревьев в условиях интенсивного сада.

Ключевые слова: интенсивный сад, дерево, почвенная куча, испытание, энергетические показатели, рабочий орган, дождеватель двухдисковый, технологический процесс работы.

КИРИШ.

Жаҳонда энергия-ресурстежамкор ва иш унуми юқори бўлган тупроққа асосий ишлов бериш машиналарини ишлаб чиқиш ва қўллаш етакчи ўринни эгалламоқда. «Дунё бўйича мевали экинлар майдони 53,4 млн. гектарни ташкил этиб, шундан 7 млн. гектардан ортиғини зайтун, 20 млн. гектарни мевали боғлар, 1,8 млн. гектардан кўпроғини цитрус экинлари эканлигини»

[1] ҳисобга олсак, иш сифати ва унуми юқори ҳамда энергия-ресурстежамкор тупроққа ишлов бериш машина ва қуролларини ишлаб чиқиш муҳим вазифалардан ҳисобланади.

АСОСОЙ ҚИСМ.

Жаҳонда қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида бажариладиган барча операциялар ва жараёнлар бевосита энергия билан таъминланганлигига боғлиқ равишда ривожланмоқда ва у асосида боғ қатор ораларига асосий ишлов беришга мўлжалланган ресурстежамкор технологиялар ва техник воситаларни яратиш, мавжудларини такомиллаштириш ҳамда уларнинг илмий-техник асосларини ишлаб чиқишга йўналтирилган илмий-тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Интенсив боғда дарахт тана атрофига ишлов бериш ва тупроқ билан кўмувчи машиналари ва ишчи органларининг иш сифат кўрсаткичлари, уларнинг ишига қўйилган агротехник талабларга тўлиқ жавоб бермайди. ҚХМИТИда интенсив боғдаги очилиб қолган дарахт илдизларини кўмадиган ва қатор орасига ишлов берадиган машинани назарий олинган натижаларини текшириб кўриш учун тажрибалар ўтказилди [2]. Илгари бажарилган тадқиқотларда [3, 4] бороналар учун дискларнинг ҳаракат йўналишига нисбатан ўрнатилиш бурчаги 15-25° ораллиғида бўлиши ҳамда ҳар бир берилган иш шароити учун унинг мақбул қиймати тажриба йўли билан аниқланиши тавсия этилган. Шуларни текшириб кўриш учун тажрибалар ўтказилди [5]. Тажрибаларда олинган маълумотлар бўйича математик статистика усуллари қўлланилиб кўрсаткичларнинг ўртача арифметик қийматлари топилди (2-жадвал).

Тажрибаларни ўтказишда қўш дискли кўмгич иш органларининг ҳаракат йўналиши бўйича ўрнатилиш бурчаги 5° интервал билан 15° дан 35° гача ўзгартирилди. Бунда қўш дискли кўмгич иш органининг тикка нисбатан ўрнатилиш бурчаги 10°, дискларнинг диаметри 300 мм, дискли кўмгич иш органлари орасидаги кўндаланг масофа 20 см, бўйлама масофа 50 см ҳамда агрегат ҳаракат тезлиги 5 ва 7 km/h этиб қабул қилинди. Синовларини ўтказиш учун 2023 йил баҳор ойида ҚХМИТИ тажриба хўжалигининг 5-даласида махсус суғорилиб, у етилгандан сўнг тишли бороналанган майдонда ўтказилди [6]. Синовларда лаборатория-қурилма 1,4 классдаги ғилдиракли трактори билан агрегатланиб 5 ва 7 km/h ҳаракат тезликларида ишлатилди. Синовлар ўтказилишидан олдин тупроқнинг физик-механик хоссалари ГОСТ 20915-11 «Испытания

сельскохозяйственной техники. Методы определения условий испытаний» бўйича аниқланди (1-жадвал) [7].

Синовлар ўтказилган дала тупроғининг намлиги, қаттиқлиги ва зичлиги:

1-жадвал.

Тупроқ намунаси олинган қатлам, см	Тупроқнинг намлиги, %	Тупроқнинг қаттиқлиги, МПа	Тупроқнинг зичлиги, g/cm ³
0-5	12,08	0,49	1,21
5-10	14,36	1,40	1,43
10-15	15,61	1,70	1,73

Талабларга асосан синовларда очилиб қолган дарахт илдизлари кўмгичи иш органларининг қуйидаги иш кўрсаткичлари аниқланди:

- тупроқ уюмининг баландлиги,
- тупроқ уюми кўнгдаланг кесимининг профил,
- тупроқнинг уваланиш сифати,
- иш органининг тортишга қаршилиги.

ТАДҚИҚОТ УСЛУБИ.

Бу кўрсаткичлар O’z DSt 3236:2017 «Боғдорчиликда тупроққа ишлов берувчи машина ва иш қуроллари. Синов усуллари» [8], O’z DSt 3193:2017 «Қишлоқ хўжалиги техникасини синаш. Машиналарни энергетик баҳолаш усули» [9], бўйича аниқланди.

Қўш диски кўмгич иш органларининг ҳаракат йўналишига нисбатан ўрнатилиш бурчаги α ни уларнинг иш кўрсаткичларига таъсири.

2-жадвал.

Қўш диски кўмгич иш органларининг ҳаракат йўналишига нисбатан ўрнатилиш бурчаги, °	Тупроқ фракцияларининг улуши, %			Тупроқ уюми баландлиги, см	Қўш диски кўмгич иш органларининг тортишга қаршилиги, N
	фракциялар ўлчамлари, мм				
	100-50	50-25	<25	М _{ўр}	
<i>V=5 km/h</i>					
15	-	23,75	76,25	10,41	213,00
20	-	22,36	77,64	9,84	270,00

25	-	20,28	79,72	9,61	294,15
30	-	18,49	81,51	9,33	343,01
35	-	16,52	83,48	9,13	373,19
<i>V=7 km/h</i>					
15	-	22,03	77,97	10,27	268,00
20	-	20,58	79,42	9,72	298,55
25	-	18,39	81,61	9,41	332,74
30	-	16,81	83,19	9,12	376,65
35	-	14,51	85,49	8,97	399,57

Кўш диски кўмгичнинг ҳаракат йўналишига нисбатан ўрнатилиш бурчаги тупроқни уваланиш сифати, машинанинг тортишга қаршилиги, ишлов берилаётган палахсанинг ағдарилиш даражаси ҳамда бегона ўтлар, ўсимлик қолдиқлари ва тупроқни ўзаро аралашшига катта таъсир кўрсатади ва уни ортиши ушбу кўрсаткичларни ортишига олиб келади. Шу билан бирга тупроқ, бегона ўтлар ва ўсимлик қолдиқларини иш органларининг орасига тикилиш эҳтимоли ҳам ортиб боради.

1-расм.

1 ва 2 – агрегат ҳаракат тезлиги мос равишда 5,0 ва 7,0 km/h

Тупроқнинг уваланиш даражаси ($\Phi_{<0.25}$) ни иш органларининг ҳаракат йўналишига нисбатан ўрнатилиш бурчаги (α) га боғлиқ равишда ўзгариш графиги.

2-расм.

1 ва 2 – агрегат ҳаракат тезлиги мос равишда 5,0 ва 7,0 km/h

Тупроқ уюми баландлигининг ҳаракат йўналишига нисбатан ўрнатилиш бурчаги (α) га боғлиқ равишда ўзгариш графиклари.

3-расм.

1 ва 2 – агрегат ҳаракат тезлиги мос равишда 5,0 ва 7,0 km/h

Қўш дискли кўмгич иш органларининг тортишга қаршилиги (R_c) ни уларнинг ҳаракат йўналишига нисбатан ўрнатилиш бурчаги (α) га боғлиқ равишда ўзгариш графиги.

Қўш дискли кўмгич иш органларининг ҳаракат йўналишига нисбатан ўрнатилиш бурчагини 25° дан 35° гача ортиши ишлов берилган қатламда ўлчами 50 мм дан катта фракцияларни камайишига, ўлчами 25 мм кичик бўлган тупроқ фракцияларининг улушини ортишига олиб келган, яъни, тупроқнинг уваланиш сифати яхшиланган, тупроқ уюми баландлиги камайган (2, 3 – расмлар). Қурилманинг тортишга қаршилиги эса ортган. Буни қўш дискли кўмгич иш органларининг ҳаракат йўналишига нисбатан

ўрнатилиш бурчагини ортиши улар томонидан кесиб олинаётган тупроқ палахсаларининг кўндаланг кесимлари юзаларини ортиши ва уларни тупроққа кўрсатадиган таъсирини жадаллашиши билан изоҳлаш мумкин.

ХУЛОСА.

Ҳаракат йўналишига нисбатан ўрнатилиш бурчаги 15-25° оралиғида тупроқнинг уваланиш даражаси жадал суръатда, яъни агрегат тезлиги 5 km/h да 76,25 % дан 79,72 % га, 7 km/h бўлганда 77,97 % дан 81,61 % гача, 30-35° оралиқда эса бу кўрсаткич паст даражада, яъни агрегат тезлигига мос равишда 81,51 % дан 83,48 % га ва 83,19 % дан 85,49 % га ўзгарган (1-расм).

Агрегат тезлик 5 km/h дан 7 km/h гача ортганда тупроқнинг уваланиш сифати яхшиланиши ҳисобига тупроқ уюми баландлиги камайган.

Ўтказилган тажриба натижаларига кўра талаб даражасидаги тупроқ уюмини ҳосил қилиш учун уларнинг ҳаракат йўналишига нисбатан ўрнатилиш бурчаги (α) 20-25 ° бўлиши лозим.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Имомқулов Қ.Б., Нишанбоев Н.Н., Очилиб қолган дарахт илдизларини кўмадиган агрегатнинг иш органини турини танлаш // “MILLIY STANDART” илмий-техника журнали. – Тошкент, 2023. - № 1-сон. – Б. 42-45.
2. Кушнарев А.С. Дискатор – новое почвообрабатывающее орудие, обеспечивающее переход от традиционной технологии производства сельскохозяйственной продукции к энергосберегающей технологии No-till.–Белая Церковь, 2010.– 60 с.
3. Эргашев М.М. Комбинациялашган борона диски юмшаткичларининг параметрларини асослаш: PhD дисс. – Тошкент, 2018. – Б. 116.
4. <http://www.aniq.uz>
5. <https://cyberleninka.ru/article/n/intensiv-bo-ator-oralariga-ishlov-beradigan-energiya-resurstezhankor-kultivator>
6. Кобзарь А.И., Прикладная математическая статистика. Для инженеров и научных работников.- Москва: Физматлит, 2006. – 816 с.
7. ГОСТ 20915-2011 “Испытания сельскохозяйственной техники. Методы определения условий испытаний” – Москва, 2013. – 28 с.
8. О’з DSt 3236:2017 “Боғдорчиликда тупроққа ишлов берувчи машина ва иш қуроллари. Синов усуллари” – Тошкент, 2017. – Б. 78.
9. О’з DSt 3193:2017 “Қишлоқ хўжалиги техникасини синаш. Машиналарни энергетик баҳолаш усули” – Тошкент, 2017. – Б. 21.